

ИНТЕРНЕТ-РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ВИРТУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА?

УДК: 32.01:004.738.5 (470.5)

О.С. ПУСТОШИНСКАЯ

В отечественном научном сообществе широко представлено мнение о гражданской иммобильности и политической индифферентности российской молодежи. В ситуации быстрой смены политических событий подобная теоретическая однозначность может иметь далеко идущие последствия, связанные с ошибками в политическом прогнозировании. Более того, представляется обоснованной противоположная гипотеза – о наличии в молодежной среде серьезной активности протестного характера, нарастании процессов гражданской вовлеченности, солидарности и неповиновения, что является следствием усиления социально-экономических рисков, сужения сферы публичной политики и внедрения коммуникационных технологий.

Подтвердить или опровергнуть обозначенное научное предположение призваны результаты Интернет-мониторинга сайтов молодежных организаций и движений. Фокусирование внимания на киберпространстве продиктовано логикой общественно-политического развития, связанного с всемирной глобализацией и технократизацией. Интернет обуславливает появление высокообразованной, обладающей активной позицией целевой аудитории, дает возможность действовать в пределах относительно свободного от официальной политики поля потенциалов и выборов, что вызывает увеличение количества политически и идеологически ориентированных потребителей его услуг, способствует установлению интерактивных связей, детерминируя мотивацию к социальным контактам. Все это стимулирует интерес политических сил к созданию и расширению представительств в Сети. Изучение их географии позволило составить политическую карту распространения молодежных организаций и движений в субъектах Ураль-

ского федерального округа (далее – УрФО). Выработанная классификация и анализ учредительных и программных документов дали возможность упорядочить видовое многообразие и выделить из общей массы структуры, по критерию «отношение к правящему режиму» объединенные в defend-группы (обслуживающие интересы власти молодежные организации и сообщества, в целом поддерживающие политический режим) и resist-группы (правые и левые оппозиционные движения и реакционные альянсы и группировки). В результате работы сформировалось целостное представление об имеющей место реальности.

Итак, на территории УрФО, судя по зарегистрированным в Интернете сайтам и адресам электронной почты, активно действуют несколько десятков молодежных образований, различных по своей организационно-правовой форме, идеологической и политической направленности, целям и методам их достижения. На региональном поле преобладают объединения, представленные спектром основных общенациональных организаций, партий, союзов и движений, поскольку являются их местными отделениями. В то же время в пределах УрФО создаются самостоятельные структуры, например, молодежное общественное движение «За возрождение Урала» (г. Екатеринбург, г. Челябинск), молодежная анархическая группа «Блок черного знамени» (г. Курган), национал-патриотическое российское движение «Мы русские!» (г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Тобольск), «Единый блок левых организаций молодежи Тюмени» и др., что обещает расширение общероссийской базы молодежного политического участия.

Стратегическое значение УрФО в системе государственного развития обуславливает

масштаб молодежного движения, в то время как социально-экономическая ситуация в конкретном регионе, уровень урбанизации, размер центров, их экономический, политический и культурный потенциал, развитие научного корпуса определяют особенность дислокации молодежных сообществ в границах округа. В частности, анализ парных корреляций фиксирует плотную прямую связь между долей обнаруженных сайтов молодежных организаций и движений и уровнем развития образования, обеспеченным в пределах каждой территориальной автономии (рисунок 1).

листические группы, которые распространены повсеместно.

Установление точных данных относительно молодежной групповой вовлеченности в силу высокой партийной фрагментации и текучести, правового запрета на деятельность ряда единиц представляется проблематичным. Некоторые мобильные образования экстремистского характера из соображений безопасности избегают открытой репрезентации, в том числе в виртуальном пространстве. Структурная замкнутость, автономность, конспиративность, к примеру скинхэд-группировок, позволяют им сохранять жизне-

Таким образом, в УрФО выявляются субъекты со слабой представленностью молодежных организаций (Курганская область, ЯНАО), средней (Тюменская область, ХМАО) и сильной (Свердловская и Челябинская области). Молодежное движение в ЯНАО носит дуоцентричный характер, связанный с деятельностью национал-патриотических и радикал-националистических образований, а также правой оппозиции. В составе молодежных протестных объединений Тюменского региона преобладают организации левой и анархической направленности. Урал удерживает первенство по количеству молодежных либерально-оппозиционных структур. В общем порядке молодежных объединений выделяются ультранациона-

боепособность в условиях юридического преследования. Однако поскольку Сеть с ее сверхвозможностями свойств коммуницирования и свободы действий является единственной сферой для практически неконтролируемой самореализации, члены групп общаются и выставляют информацию о себе в «Живых журналах» и на форумах: «Планета Brigadenfuhrer», «Русские бритоголовые», «Объединенная бригада-88». В столицах и городах Центральной, Южной и Западной России основа легитимности движения закреплена на уровне регулярно или эпизодически работающих сайтов, доступ к управлению информационными потоками которых ограничен. Несмотря на высокий эклектизм внутри альянса, идеологической

установкой его политических сегментов остается расширение власти русской нации за счет этнических групп, а доминирующим паттерном коллективных действий – силовые акции. Время от времени военизированный потенциал формирований используется ключевыми акторами политического процесса в узкокорпоративных целях.

Не менее замкнутое в своей функциональной нише созданное в 2006 г. «Таежное северное братство» (далее – ТСБ) расширяет свое присутствие и усиливает влияние в ХМАО и ЯНАО – главных энергетических районах России. Эта группировка белых расистов является ответвлением украинского движения «Национальное освобождение русского народа», ставящего своей целью построение «...государства – Киевская Русь в составе Украины, Белоруссии и Русских земель, образовавшихся после демонтажа Российской Федерации...» [4, п. 5]. Деятельность ТСБ направлена на захват управления в стране в период пика кризисных явлений и включает в себя создание «инфраструктуры будущей войны» [4, абз. 1], в частности, кадрового мобилизационного ресурса. Отвергая логику уязвимой с точки зрения конспиративности вертикальной иерархии, идеологии движения акцентируют внимание активистов на формировании боевых и информационных отрядов сетевого сопротивления в виде континуума охватывающих территориальное пространство России. Стратегия, в основе которой – эксплуатация чувств национального самоутверждения и достоинства, а также собственной репрезентация в качестве выразителей общественного блага в противовес государству, осуществляющему «геноцид русского народа» [4, абз. 16], рассчитана на максимизацию тенденций социального недоверия к режиму и делегитимацию власти. Выбранная тактика, предполагающая проведение диверсионных информационных, психологических и пропагандистских операций, оставаясь в рамках правового поля, доказывает остроту угрозы, исходящей от функционирования данного формирования. Кроме того, что задача деятельности ТСБ для лидеров видится в идеологической экспансии оппозиционных молодежных движений, диапазон целей включает разрушение изнутри институциональных основ национальной системы. Так, в абз. 3 «Заметок о русской революции» указывается: «Все мероприятия «Белого сопротивления» должны быть сконцентрированы на разрушении основ взаимодействия силовых структур России...» [4].

Одной из популярных среди молодежи организаций радикальной направленности, действующей в региональном пространстве, является «Русское национальное единство» (далее – РНЕ). Образованное в 1990 г. и оказавшееся с некоторых пор вне контекста официальной политики, оно продолжает быть востребованным на теневом рынке силового сопровождения ряда проектов и активно заявлять о себе в Сети. Представительства движения открыты в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Новом Уренгое. Для пользователей Урала и Сибири создан универсальный сайт. Трехвалентность идеологической константы, сочетающей в себе элементы державности, национализма и приверженности православным символам, симуляция законопослушания обеспечивают РНЕ жизнеспособность и воспроизводство, несмотря на введение в отношении него запретительных санкций в ряде регионов.

Другой из сегментов ультранационального движения представлен в УрФО Национал-большевистской партией (далее – НБП). Эпатажный стиль активности членов, культивирование двойной идеологии придает ей выделенность из общего списка, а пафос риторики вызывают эмоциональную рефлексию. Расширение рамок политической игры в условиях меняющейся реальности потребовало от ее лидеров инкорпорации тем либерального протеста в прежнюю структуру якобинских идеологов, что обусловило некоторое смягчение взглядов. Однако деятельность НБП, нацеленная на перестройку существующей политэкономической модели, была запрещена в 2007 г. О степени регламентированности взаимоотношений между властью и партией свидетельствует ее слабая представленность в Сети: она имеет Интернет-отделения в Екатеринбурге, Магнитогорске и Кургане, в Сургуте и Мегионе действует на базе движения «Профсвобода». Но это не препятствует способности ее членов через участие в уличных акциях демократических и революционных движений транслировать свои требования в сферу принятия государственных решений и осуществлять разрушение мифологического содержания официальной политики. В свою очередь, оппозицией НБП с ее мощным мобилизационно-кадровым ресурсом рассматривается в качестве сильного союзника, несмотря на повышенный риск, не подверженного синдрому профессионального политического выгорания.

Трансформировавшееся в идеологический раскол по этническому признаку стол-

кновение западных и российских ценностей, запрос на консолидацию нации и государства обусловили развитие патриотического «антиоранжевого» движения в России. Как следствие, широкое распространение в УрФО получили: Евразийский союз молодежи (г. Магнитогорск, г. Челябинск, г. Екатеринбург), Движение против нелегальной иммиграции (г. Челябинск, г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский, г. Миасс, г. Озерск, г. Тюмень, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск), «Молодежный блок партии «Народный союз» (Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области), «Молодежная организация «Национал-державной партии России» (г. Челябинск). В их программах обосновывается тезис о сакраментальности российского пространства, непреходящей ценности национальных символов, верований, языка, традиций. Главная цель деятельности участников – могущественная и суверенная Россия как центр мирового порядка. Для рассматриваемых объединений характерно отрицание связанных с процессами либерализации и глобализации посылок современности и их институциональных производных. Так, в основном документе Евразийского союза молодежи четко выражено отношение к распространяющемуся *main-stream*-у: «Американцы строят мировую империю, где нам нет места... На кону – существование Великой России...» [5, абз. 1]. В гл. 3 Программы «Молодежного блока партии «Народный союз» дано чрезвычайно критическое определение трансляции чужих смыслов на отечественный социальный порядок: «Попытки втягивания России в...европейский дом, навязывание ей западной системы ценностей – гибель нашей духовности и национального самосознания...» [8]. Помимо выдвижения требований этнического содержания, патриотические сообщества добиваются изменения принципов распределения власти и совершенствования механизмов ее осуществления. Между тем, они избегают экстремальной артикуляции своих позиций по данному вопросу и в целом поддерживают направления официального курса.

Левые молодежные организации (годы образования: «Авангард красной молодежи» (далее – АКМ) – 1998, «Союз коммунистической молодежи» (далее – СКМ) – 1994, «Российский коммунистический союз молодежи» (далее – РКСМ) – 1996) несколько уступают рассмотренным выше объединениям по общему количеству созданных в

Интернете сайтов. АКМ зарегистрирован в Магнитогорске, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Сургуте и Мегионе, СКМ – в Радужном, Екатеринбурге, Кургане, РКСМ – в Тюмени. Однако следует предположить, что в реальном времени движение распространяет свое влияние на большее политическое пространство. Идеологические ценности, составляющие его квинтэссенцию, в современных кризисных условиях вновь приобретают актуальность.

Для СКМ и РКСМ как юридических лиц являются приемлемыми парламентские формы участия, открывающие каналы доступа к федеральной публичной сфере. Между тем, организации сталкиваются с давлением, ограничивающим возможность их укрепления и роста, что связано с потенциальной угрозой пересмотра господствующих властных отношений, которую они в себе несут. Деструктивную роль играют также разногласия внутри движения и проблема материально-ресурсного обеспечения. Что касается выбора методов достижения целей, то активисты СКМ и АКМ предпочитают акции прямого протестного действия, ими признается допустимость вооруженной борьбы в случае необходимости, в то время как лидеры РКСМ занимают более лояльную по данному вопросу позицию. Значимость негативных факторов объективизирует варьирование в выборе тактики. Как следствие, в основу деятельности ставится принцип максимально возможной межгрупповой диффузии, детерминирующий вступление в сотрудничество как с радикальными, так и либеральными силами. Положительный опыт, демонстрируя власть совместных коллективных действий, стимулирует к партийной интеграции. Примером может служить создание координационного объединения «Левый фронт».

В УрФО функционирует множество анархических молодежных групп. Одни из них – «Урал-АД» (г. Челябинск), «Автономное действие» (г. Екатеринбург), «Либертарный кино клуб» (г. Тюмень) – признают себя частью общероссийской федерации анархистов «Автономное действие», другие – «Мы русские!» (г. Тобольск), «Блок черного знамени» (г. Курган), «Движение за коммуны и общины» (г. Челябинск) – афирмируют автономность. В принципе отрицающие государство, они предлагают различные пути построения совершенного общества. Если либертарные коммунисты называют своей целью «радикальное сопротивление милитаризму, капитализму,

сексизму и фашизму...» [3, абз. 1], то участники «Движения за коммуны и общины» не приемлют крайних средств и выступают за построение совершенного общества через объединение граждан в самоуправляющиеся ячейки [6, абз. 13]. Политическое поведение участников анархического движения не ограничивается предустановленными императивами, а является точечным и спонтанным. Активность не сводится к антифашистской, антивоенной, антиглобалистской пропаганде, дезавуированию деятельности государственных структур, о чем свидетельствуют уличные граффити: «Оружие народу», «Никакой власти никому», «Нет нацизму» – в содружестве с другими молодежными организациями анархисты участвуют в протестных выступлениях.

Правая оппозиция представлена в УрФО рядом достаточно успешных структур: «Молодежным «Яблоком» (Курганская, Свердловская, Челябинская области, г. Тюмень, ЯНАО, ХМАО), «Объединенным гражданским фронтом» (г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Курган, г. Тюмень, ХМАО), «Народно-демократическим союзом молодежи» (Свердловская, Тюменская, Челябинская области), «Обороной» (Курганская, Свердловская области). На их фоне демократические движения «Мы» (г. Екатеринбург, г. Челябинск), «Демократическая альтернатива» (г. Екатеринбург), «Движение против насилия» (г. Екатеринбург) выглядят слабыми акторами. Рассматриваемые объединения действуют в правовом поле, используя парламент, средства массовой информации и разрешенные законом уличные акции. Также они позиционируют себя через осуществление правозащитной деятельности.

Смысловые коннотации программных документов не оставляют сомнений относительно генезиса и целей формирования данных образований. Так, в абз. 14 и 21 Декларации движения «Оборона» очевидно обнаруживается властный интерес: «Мы хотим демократической смены власти...» [1], в абз. 1 преамбулы программных тезисов ОГФ определена цель: «...демонтаж антиконституционного путинского режима...» [7]. Вероятно, радикальное ослабление общественной мотивации к иерархии либеральных норм и процедур, выведение из поля политических отношений прозападных элементов, усиление центробежных тенденций стимулировали инвестирование проектов, призванных обеспечить мобилизацию поддержки, необходимой для делегитимации российской власти.

Сохранять ситуацию отлаженного консенсуса и стабильности в молодежном пространстве и инактивировать резонанс протестных выступлений призваны объединения, близкие к истеблишменту. Их список возглавляет «Молодая гвардия», в п. 1.3. Устава которой содержится положение, указывающее на ее политическую ориентацию, ангажированность: «Организация поддерживает идеи Всероссийской политической партии «Единая Россия» [9]. Среди функционирующих на территории УрФО в качестве другой подобной единицы, агрегирующей и артикулирующей конформные настроения, выступает движение «Наши». Участники этого проекта в целом поддерживают режим, однако допускают эскортацию зрелых членов элиты с одновременной ротацией молодых лидеров. В Манифесте движения содержится призыв: «Наше поколение должно сменить у руля управления страной поколение пораженцев...» [2]. Весомые финансовая и организационная составляющие обеспечивают данным сообществам популяризацию и рост. «Молодая гвардия» имеет партийную сеть во всех субъектах УрФО. Движение «Наши» также наращивает политический потенциал, открывая отделения в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Ноябрьске. Для прагматичной части молодежной генерации названные структуры с точки зрения карьерного роста и допуска в органы власти являются привлекательными объектами.

Таким образом, опыт проведенного исследования позволяет выдвинуть предположение о растущей политизированности российской молодежи. Масштаб институционализированной вовлеченности и количество самостоятельных формирований в УрФО свидетельствуют не только о стремлении значительной ее части к самовыражению и самоутверждению, но и о наличии внутренней потребности влиять на процессы принятия решений, обуславливающих изменение социальных отношений, и потенциальной готовности к коллективному протесту. Растущая мобилизация вызвана различными возмущающими факторами как объективного, так и регулирующего характера: экономической нестабильностью и социальной незащищенностью, сужением сферы публичной политики и бюрократизацией управленческого сектора, столкновением с государством и разочарованием в попытках решить проблемы неконфликтными средствами. С другой стороны, в качестве детерминанты

выступает Интернет. С внедрением скоростных средств технической коммуникации преодолена проблема энтропии информационной достоверности и политической компетентности. Получение глобального опыта позволяет разбираться в политических установках и конструировать собственные модели мнений независимо от официального курса. Формирование интерактивных связей стимулирует мотивацию к социальным контактам. Осознание невозможности решать вопросы на индивидуальном уровне влечет групповую самоорганизацию, отличающуюся как структурным и содержательным многообразием, так и конкурентной множественностью. Одни из объединений характеризуются открытостью и пермиссивностью, другие – замкнутостью и конфликтностью. География их распространения отличается неравномерностью, что отражает потенциал влияния политических сил, а также социально-экономическую ситуацию в конкретном регионе. Однако в целом молодежные организации и движения составляют единую систему консолидации, в которой фактор сопротивления становится реальностью.

Изучение молодежной политической активности в границах медиатизированного пространства не позволяет категорично заявлять, что адекватные процессы будут взрывным образом нарастать в реальном времени, однако предпосылки такой возможности налицо. Прогрессирующее в молодежной среде отрицание знаковых ценностей, характерных для официального публичного сегмента, создает условия для конструирования нового символического среза и политических инструментов, заполняющих образовавшийся вакуум. Пока они находят свое распространение в интерактивном поле, время от времени проявляясь вне него, однако в ближайшем будущем могут получить импульс к активной реализации в действительности. В ситуации возникновения новых и усиления прежних факторов, провоцирующих на политическую активность и вследствие интенсификации запроса на молодежный протестный потенциал в рамках реализации политических замыслов заинтересованных контрагентов, подобные тенденции приобретают вполне отчетливые контуры.

1. Декларация движения «Оборона». [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <http://www.oborona.org>, свободный (13. 04. 09).
2. Манифест движения «Наши». Раздел «Сменить формат». [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.nashi.su>, свободный (12. 04. 09).
3. Манифест движения «Автономное действие». Раздел «Наши идеалы и цели». [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.avtonom.org>, свободный (13. 04. 09).
4. Основные положения движения «Таежное северное братство». Разделы «Наше отношение к Уголовному кодексу и иным законам РФ», «Заметки о русской революции», «Методы мягкого геноцида». [Электронный ресурс] // Режим доступа: [https:// forums.nordus.info/showthread.php?t=71](https://forums.nordus.info/showthread.php?t=71), свободный (16.04.2009).
5. Программа движения «Евразийский союз молодежи». Разделы «Американский враг» и «Молодежь Евразии – финальная надежда». [Электронный ресурс] // Режим доступа: [http:// www.rossia3.ru](http://www.rossia3.ru), свободный (12. 04. 2009).
6. Программа Движения за коммуны и общины. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://commune.narod.ru>, свободный (12. 04. 09).
7. Программные тезисы движения «Объединенный гражданский фронт». [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <http://www.rufront.ru>, свободный (13. 04. 09).
8. Программа «Молодежного блока партии «Народный союз». [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.partia-nv.ru>, свободный (14. 04. 2009).
9. Устав организации «Молодая гвардия». [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.molgvardia.ru>, свободный (12. 04. 09).